

VERTICALIZAÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM A UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE ARMAZENAGEM.

Eder Batista da Matta Junior, Sidnei Ferreira da Silva,
Faculdade de Tecnologia Zona Leste, Av. Águia de Haia 2983, São Paulo, Brasil

RESUMO

Este trabalho tem como seu principal objetivo a utilização de técnicas de armazenamento, cálculos de dimensionamento, e estruturas de verticalização do estoque e estudo de caso, com o intuito de se obter um melhor aproveitamento do armazém onde são estocados os produtos da empresa EG revestimentos.

Com o crescimento rápido das lojas a empresa viu seu estoque crescer de forma acelerada e como primeira atitude a ser tomada foi a mudança de galpão de armazenagem para um espaço maior para que pudesse acomodar todo seu estoque, a princípio atendeu as necessidades do crescimento que a empresa obteve. Mas com o passar do tempo a loja continuou crescendo e seu estoque continuou crescendo com o aumento das vendas e novos produtos que chegavam com lançamentos recentes de seus fornecedores e até mesmo novas parcerias com outros fornecedores, para que não houvesse outra mudança que gera transtornos por meio desse artigo apresentar uma solução para que a empresa otimize seu estoque de maneira organizada e que seus funcionários possam trabalhar de forma mais organizada e eficaz. Esse estudo de caso apresenta-se o resultado alcançado com a aplicação das técnicas abordadas, o que resultou em uma duplicação na capacidade de armazenagem.

Palavras-chave: Estoque, Armazem, Layout

ABSTRACT .

This work has as its main objective the use of storage techniques, storage calculations, and verticalization structures of the stock and case study, in order to obtain a better use of the warehouse where the EG coatings products are stored.

With the rapid growth of stores, the company saw its inventory grow rapidly and as the first action to take was to change the storage shed to a larger space to accommodate all of its stock, at first moment the growth needs that the company had. But over time the store kept growing and its inventory kept growing with increasing sales and new products coming in with recent releases from its suppliers and even new partnerships with other suppliers so there was no other change that This article is inconvenient to present a solution for the company to optimize its stock in an organized way and so that its employees can work more organized and effectively. This case study presents the result achieved with the application of the approached techniques, which resulted in a doubling of storage capacity.

Keywords. Stock, Storage, layout

1. Introdução

Toda empresa tem como um grande desafio quando abre suas portas e dá início às suas atividades é ter suas operações logísticas funcionando de maneira assertiva e correspondendo com as expectativas do cliente. E por mais que se faça um planejamento sempre vai existir os ajustes conforme o tempo vai passando e se analisando qual a melhor forma de operar o armazenamento e o estoque da empresa.

A empresa que vamos apresentar no estudo de caso é a EG revestimentos que tendo em vista esse cenário promissor da construção civil no Brasil em 2009 inaugura sua primeira loja na região do Alphaville e depois começa a se expandir para Granja Viana, Balneário Camboriú e na região dos jardins em São Paulo.

Com o crescimento rápido das lojas a empresa viu seu estoque crescer de forma acelerada e como primeira atitude para sanar esse problema foi a mudança do galpão de armazenagem para um espaço maior para que pudesse acomodar todo seu estoque, mesmo assim o estoque continua crescendo com o aumento das vendas, para que não houvesse outra mudança o que gera transtornos por meio desse artigo apresentamos uma solução para que a empresa otimize seu estoque de maneira organizada e que seus funcionários possam trabalhar de forma mais ágil e eficaz.

Mas nesse estudo de caso daremos ênfase na armazenagem dos produtos adquiridos pela empresa que são para compor o estoque e de materiais que serão entregues para os clientes da loja.

A armazenagem e o manuseio de mercadorias são componentes fundamentais do conjunto de atividades logísticas. A armazenagem e o manuseio de materiais ocorre na grande maioria das vezes, em algumas localidades fixadas. Portanto, os custos destas atividades estão estreitamente relacionadas à seleção desses locais (BALLOU, 2008).

Estudos afirmam que o arranjo físico feito de forma adequada pode ser feito de maneira assertiva e pode trazer muitos ganhos para a empresa, como o aumento da produtividade operacional e também uma enorme vantagem competitiva no mercado.

2. Metodologia:

A disciplina de Metodologia Científica constitui-se um instrumento importante no letramento acadêmico e na iniciação à prática da pesquisa científica como subsídio à produção de gêneros textuais científicos pelos estudantes que ingressam no ensino superior. (MAIA, 2008)

Como cita o FACHIN o método científico caracteriza-se pela escolha de procedimentos sistemáticos para descrição e explicação de uma determinada situação sob estudo e sua escolha deve estar baseada em dois critérios básicos: a natureza do objetivo ao qual se aplica e o objetivo que se tem em vista no estudo (FACHIN, 2001).

Segundo OLIVEIRA o estudo de caso é um método ou um conjunto de processos pelos quais se torna possível conhecer uma determinada realidade, produzir determinado objeto ou desenvolver certos procedimentos ou comportamentos (OLIVEIRA, 1999).

Este artigo foi utilizado como base o estudo de caso a empresa EG revestimentos, utilizando técnicas de armazenagem no estoque de maneira a maximizar o estoque no local, além de visitas técnicas no local para extrair dados precisos do dimensionamento afim de estudar uma proposta de melhora no local.

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A armazenagem é constituída por um conjunto de funções de recepção, descarga, carregamento, arrumação e conservação de matéria-primas, produtos acabados ou semi-acabados. Uma vez que este processo envolve mercadorias, este apenas produz resultados quando é realizada uma operação, nas existências de trânsito, com o objetivo de lhe acrescentar valor. (Dias, 2005)

A gestão do armazém está relacionada com o processo de transferência de produtos para os clientes finais, e têm em conta aspectos como o espaço, a mão de obra, e as condições do armazém, e também um local onde se maximiza o espaço de armazenagem. Conforme Moura (1998), A principal objetivo de um armazém é acondicionar e fornecer material na sua quantidade certa, com Sua integridade física intacta, no momento em que é solicitada a sua entrega ao cliente. A administração do armazém exige total atenção, no recebimento de materiais, na separação desse material, conferência e estocagem do material e estarem prontos para a expedição desses produtos ao seu destino final.

Na visão de Christopher (1999), armazenagem refere-se à administração do espaço necessário para manter estoques. Envolve problemas como localização, dimensionamento de área, arranjo físico, recuperação de estoque, projeto de docas ou baías de atracção e configuração do armazém.

A forma mais habitual de armazenagem é através de estrutura porta palete seja ele o modelo que for sempre disposto na forma de facilitar seu acesso seja humano ou através de equipamentos, além de tudo tal estrutura permite a proteção contra danos e intêrperes dos produtos (MARTINS, 2002).

2.2 A importância do layout na armazenagem.

Segundo o autor Viana (1998), o layout é a organização de mão de obra, máquinas e materiais; é a integração do fluxo típico de materiais, da operação dos equipamentos de movimentação, combinados com as características que conferem maior produtividade ao elemento humano; isto para que a

armazenagem de determinado produto se processe dentro do padrão máximo de economia. A eficiência das operações de movimentação e armazenagem depende do grau de planejamento do layout. O layout pode ser considerado uma parte importante para a busca de uma melhor eficiência de estrutura de armazenagem da empresa, é uma parte que já foi bastante ignorada por seus administradores, sendo considerado secundário nos seus planejamentos. Hoje o pensamento de uma empresa que busca maior eficiência e agilidade de sua mão de obra quanto na utilização dos equipamentos empregados na armazenagem, o layout da empresa é uma parte estratégica que compõe uma empresa que deseja ser líder no mercado em seu setor buscando total eficiência na armazenagem de seus produtos.

Layout pode ser definido como planejamento e integração dos meios que concorrem para a produção obter a mais eficiência e econômica inter-relação entre máquinas, mão-de-obra e movimentação de materiais dentro de um espaço disponível (MOURA, 2005).

Como menciona Rodrigues (2010), é possível estabelecer alguns princípios básicos na armazenagem:

- Planejamento: avaliar a área de armazenagem, verificando a existência de efetivas condições físicas e técnicas para receber, armazenar, controlar e entregar adequadamente, de acordo com peso e dimensões unitárias, características de manuseio e de segurança;
- Flexibilidade operacional: promover a adaptabilidade de corredores, docas, portas e equipamentos que facilitem o recebimento de produtos com diferentes características de movimentação;
- Simplificação: desenvolver, adaptar ou implantar o arranjo físico, para obter maior produtividade possível, sem ocasionar gargalos;
- Integração: planejar a integração simultânea do maior número de atividades possível;
- Otimização do espaço físico: armazenamento técnico e seguro, para possibilitar a fácil movimentação, observando a resistência estrutural do piso e a capacidade volumétrica da área;
- Otimização de equipamentos e mão-de-obra: analisar, dimensionar, desenvolver, padronizar, sistematizar e implantar um conjunto de procedimentos direcionados a racionalização dos equipamentos de movimentação e equipes de trabalho;
- Verticalização: aproveitar os espaços verticais da melhor forma possível, sem perder a segurança e a vista da movimentação;
- Mecanização: avaliar as reais necessidades e possibilidades em relação custobenefício de obter equipamentos mecanizados;
- Automação: avaliar a necessidade em relação custo-benefício de automatizar o sistema de gerenciamento da armazenagem;
- Controle: planejar, implantar e acompanhar metodicamente um sistema com registros de recebimentos, tempos de permanência das cargas armazenadas, entregas e controle sob o inventário;
- Segurança: dotar a área de armazenagem de sistemas que garantam a integridade física das mercadorias armazenadas, mão-de-obra, segurança das instalações e equipamentos, mantendo as equipes de trabalho devidamente treinadas para eventuais emergências.

3. ESTUDO DE CASO

A empresa EG revestimentos é uma empresa do ramo de materiais de acabamento para a construção civil, com enfoque em materiais de acabamento como pisos e azulejos e louças para banheiros e metais com vendas exclusivas da empresa Portinari na área de pisos, azulejos, metais e banheiras.

Possui 3 lojas, uma localizada na região dos jardins, outra na granja viana, uma unidade na região do Alphaville e outra unidade em balneário Camboriú. Cada loja possui 7 vendedores e um gerente de vendas e no setor administrativo, mais 4 pessoas cuidando dos serviços administrativos internos.

Possui um setor de logística com um gerente de logística, uma pessoa responsável pelo agendamento de entregas, um encarregado de logística que é responsável pela montagem das rotas de entrega, e também pelo que é carregado em cada caminhão.

O setor de logística possui 3 caminhões V.U.C para as entregas e uma caminhonete para entregas de pequenas quantidades e auxiliar em caso de necessidade alguma equipe na entrega. Na loja de balneário camburiú que as vendas são de volume menor a loja o estoque fica na propria loja e as entregas são feitas por uma caminhonete. Cada caminhão tem um motorista e um ajudante, o galpão conta com um auxiliar de carregamento, operador de empilhadeira e um conferente.

4. Problema.

A empresa possui um galpão que a medida é de 210m² como foi citado anteriormente nesse artigo, em que o tempo foi passando e a empresa crescendo, e conseqüentemente as vendas aumentando o que ocasionou o crescimento da armazenagem de materiais de estoque e de produtos vendidos a serem entregues ao clientes, e com o galpão ficando pequeno para essa armazenagem foi dada como solução a mudança de armazém, ou seja, localizar um armazém de maior capacidade de armazenamento para o acondicionamento desse material, o que foi decidido posteriormente com a localização de um novo galpão que atendia as expectative da empresa em relação ao armazenamento dos produtos.

Com a mudança ocorreu vários problemas como queda e quebra de produtos, desgaste dos funcionários com a mudança, já que a empresa possui caminhões para o transporte do material e mão de obra que já possui um conhecimento para o transporte desse material. Mas mesmo assim ocorreram vários problemas na mudança como queda e quebra de produtos, o desgaste dos funcionário ja que os mesmos tiveram que trabalhar alguns fins de semana para fazer o transporte dos produtos para o novo galpão, como também refeições e horas extras.

4.1 Análise do estoque da empresa

Ao se chegar no local observa-se que o galpão estava de certa forma organizado mas da de certa forma organizado mas da forma que as coisas estavam arranjadas, o trabalho acabava ficando lento pois, pois conforme os produtos vão chegando muitas vezes tem a necessidade de colocar produtos um em cima do outro e as vezes esse produtos são de clientes diferentes, ou mesmo as peças sendo iguais teria que se ficar atentos a numeração de lote e quantidade para não se levar produtos a mais para um cliente,

sem contar o risco da quebra do produto na hora do empilhamento e risco de quedas e colocando em risco os trabalhadores que circulam pelo local.

Analisando o local percebe-se que o armazém tem uma área superior alta sem uso e que esse espaço poderia ser melhor aproveitado e que a montagem de porta paletes seria uma solução que não traria grandes transtornos na sua montagem que poderia ser feita aos poucos não alterando muito a rotina de trabalho do armazém e que com essa nova estrutura os benefícios obtidos seriam muito grandes e atenderiam a demanda de materiais que chegam no armazém.

5. Cálculos de dimensionamento do armazém

Para que a utilização do armazém seja feita de uma forma otimizada serão necessários alguns cálculos: como da área total e útil de armazenagem, como também será necessário a definição da altura dos paletes para uma melhor escolha na aquisição do porta paletes a ser utilizado na armazenagem.

Para o cálculo de área total usaremos a fórmula base vezes altura para essa definição da área. E para o cálculo da área útil devem ser descontados pilastras, banheiros, pilastras, corredores, etc.

5.1 EQUAÇÕES

Para descobrirmos a área do galpão fizemos o cálculo de área

Onde = A área; B = base; H altura

$$A=B.H$$

$$A= 15.14$$

$$A= 210m^2$$

6. ILUSTRAÇÕES

Figura 1- Apresenta a planta da situação atual do armazém em uma vista de frente onde mostra a distribuição atual dos paletes no ambiente, onde não existe nenhum tipo de porta paletes.

Desafios da inovação na nova economia e na sociedade do conhecimento - São Paulo, Brasil, 3 & 4 Dezembro de 2019

Figura 2: Armazem vista de cima

Fonte: Autores

Figura 3 – layout do armazém **visto de frente** com a instalação dos porta-paletes.

Fonte: Autores

7. Análise dos resultados

Com as alterações propostas houve ganhos na armazenagem, mas também na maior rapidez na separação de pedidos, assim que o material é descarregado dos caminhões e passa pela conferência já poderia ser guardados de forma mais ágil, sem contar com a redução drástica no risco de queda dos paletes, ocasionando quebra de produtos ou até mesmo um acidente envolvendo um funcionário.

Com as mudanças propostas de verticalização do armazém haveria uma melhoria muito impactante na organização dos materiais, e passaríamos a ter uma capacidade de armazenamento em 76,800 ton a

mais que os 57,600 ton que já vinham sendo armazenados, chegaríamos a uma capacidade total de 134,400 ton o que seria um aumento de 133, 33% na capacidade do armazém, o que é muito importante no que se diz respeito ao armazenamento da loja e com mais estudos e havendo a necessidade pode-se aumentar tendo em vista que mesmo com a montagem da estrutura sobrou um espaço onde se poderia montar mais um nível de prateleiras mas não foi sugerido pois a empilhadeira que a empresa possui não alcançaria este nível e que no caso a substituição da empilhadeira teria que ser realizado.

8. CONCLUSÃO

Com os conhecimentos obtidos com os autores citados e artigos de armazenagem, podemos analisar o estudo de caso no qual se refere esse artigo e podemos tirar o máximo de proveito dos conhecimentos obtidos e aplicar de forma que se obteve sucesso na verticalização do armazém com um resultado expressivo no que se refere à armazenagem dos produtos.

Através de visitas técnicas no local conseguimos identificar falhas ou erros dentro da empresa prejudicando o estabelecimento como o layout do estoque e o armazenamento, Perante isso, colocamos nossos conhecimentos em prática criando hipóteses para solução dos problemas encontrados.

Com a realização deste trabalho agregamos novos conhecimentos que nos acompanharão em nossas carreiras profissionais e assim proporcionando-nos experiências únicas e satisfatórias.

Foi de grande importância a realização do mesmo, pois aprimoramos os conhecimentos adquiridos em sala de aula e colocamos em prática os conceitos teóricos passados por nossos professores e orientadores. Ao longo do estudo aprendemos como os recursos teóricos fornecidos ao decorrer desse período podemos avaliar e criticar os pontos falhos, mas mais do que isso podemos resolver os eventuais erros cometidos ou não resolvidos pela empresa.

AGRADECIMENTOS

Gostariamos de agradecer primeiramente a Deus e a todos os nossos familiares que nos apoiaram nessa fase da nossa vida, e a todos os nossos professores da Fatec Zona Leste do curso de Logística e em especial aos professores que nos orientaram na melhor forma de escrever esse artigo.

REFERÊNCIAS

- BALLOU, R. H. Logística empresarial: transportes, administração de materiais, distribuição física. São Paulo: Atlas, 2008.
- ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS Mariana Gonçalves Luccas. Janete de Fátima Peracini Feliciano da Silva, Keila Maria Ramazotti Marques
- CHIRTOPHER, Martin. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

MOURA, Reinaldo A. Sistemas e Técnicas de Movimentação e Armazenagem de Materiais. 6. Ed.rev. São Paulo: Instituto IMAM, 2008. v.1.

RODRIGUES, Paulo Roberto Ambrosio. Gestão Estratégica da Armazenagem. 2 edição, aduaneiras, 2015.

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e atual. São Paulo, SP: Cortez, 2007.

VIANA, João José. Administração de materiais: uma abordagem logística. São Paulo: Atlas, 1998.

DIAS, João Carlos Quaresma - Logística Global e Macrologística. Lisboa: Edições Sílabo. 2005

MAIA, Rosane Tolentino. A importância da disciplina de metodologia científica no desenvolvimento de produções acadêmicas de qualidade no nível superior. Revista Urutágua. Revista acadêmica multidisciplinar (DCS/UEM).nºdez.07/jan./fev./mar.2008. Quadrimestral.Maringá.Paraná. FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. São Paulo: saraiva. 2001.

OLIVEIRA, Silvio Luiz de. Tratado de metodologia científica. São Paulo: Pioneira. 1997.